

Tablas de referencia para la Metodología MeD

Tabla 1 Niveles cognitivos de la Taxonomía de Bloom y su aplicación en la Metodología MeD

Nivel cognitivo	Descripción	Ejemplos de verbos	Aplicación en fases MeD
Recordar	Evocar conocimientos previos o información concreta.	identificar, listar, nombrar, definir	Análisis del contexto, recuperación de contenidos base
Comprender	Construir significado a partir de la información.	explicar, interpretar, resumir, comparar	Adaptación situada de contenidos a realidades locales
Aplicar	Usar información en situaciones nuevas.	usar, implementar, ejecutar, practicar	Prototipado de actividades o recursos con herramientas digitales
Analizar	Descomponer información en partes para comprender estructuras.	diferenciar, categorizar, relacionar, organizar	Co-diseño colaborativo y toma de decisiones pedagógicas
Evaluar	Emitir juicios fundamentados para mejorar o valorar.	justificar, defender, criticar, argumentar	Validación rápida entre pares o reflexión docente crítica
Crear	Generar productos o ideas originales a partir de elementos existentes.	diseñar, construir, planear, redactar	Diseño final de la secuencia instruccional, cierre del ciclo MeD

Nota. Elaboración del autor

Tabla 2, Niveles cognitivos y ejemplo de redacción de objetivos

Nivel cognitivo	Objetivo específico
Recordar	Identificar las principales herramientas de IA generativa disponibles para uso educativo.
Comprender	Explicar sus posibles aplicaciones en el aula.
Aplicar	Aplicar una herramienta seleccionada en un contexto de su práctica docente.
Analizar	Analizar los beneficios y limitaciones observadas en el uso de dicha herramienta.
Evaluar	Evaluar la pertinencia pedagógica y ética del uso de IA en su disciplina.
Crear	Diseñar una propuesta didáctica propia mediada por IA.

Nota. Elaboración del autor

Tabla 3. Correspondencia entre la Metodología MeD y los estándares EC0217.01 y EC0301

Fase de la Metodología MeD	Acciones clave	Correspondencia con EC0217.01 / EC0301	Evidencias esperadas
1. Mapeo (Diagnóstico y contextualización)	Recopilación de necesidades, características del grupo y del entorno	EC0301: Identificar necesidades de capacitación EC0217.01: Preparar la sesión de formación	Diagnóstico de necesidades, perfil del grupo, formato de planeación
2. Estructuración (Diseño de	Definición de propósitos, actividades	EC0301: Diseñar la estructura didáctica del curso EC0217.01:	Planeación didáctica, rúbricas, lista de

actividades y productos)	y criterios de evaluación	Seleccionar técnicas y recursos didácticos	cotejo, guion de clase
3. Desarrollo (Ejecución de la sesión)	Facilitación del proceso, mediación, trabajo colaborativo	EC0217.01: Impartir la sesión con base en técnicas activas y centradas en el participante	Evidencia fotográfica, productos de los estudiantes, observación directa
4. Documentación (Registro y seguimiento)	Sistematización de resultados, recolección de productos	EC0301: Diseñar instrumentos de evaluación EC0217.01: Registrar el desempeño de los participantes	Portafolio de evidencias, actas de asistencia, instrumentos aplicados
5. Evaluación y mejora	Retroalimentación, ajuste de estrategias, reflexión docente	EC0301: Establecer mecanismos de mejora continua EC0217.01: Aplicar retroalimentación formativa	Informe reflexivo, propuestas de mejora, registro de aprendizajes

Nota elaboración del autor

Tabla 4. Niveles Taxonómicos y ejemplos de conexión

Nivel	Verbos base	Verbos relacionados / dependientes	Ejemplo de conexión
Recordar	identificar, reconocer, listar, nombrar	describir, clasificar, comparar	Para describir, primero hay que identificar las partes.

Comprender	describir, explicar, resumir, interpretar	comparar, clasificar, justificar	Para comparar, se debe describir cada objeto con claridad.
Aplicar	usar, ejemplificar, implementar, ilustrar	resolver, demostrar, ejecutar	Para resolver un problema, antes se debe interpretar la situación.
Analizar	analizar, descomponer, categorizar	identificar, describir, clasificar (como pasos previos)	Para analizar, antes se necesita identificar y clasificar los componentes.
Evaluar	juzgar, argumentar, valorar, justificar	analizar, comparar, evidenciar	Para evaluar una propuesta, primero se debe analizar sus elementos.
Crear	diseñar, construir, formular, desarrollar	aplicar, sintetizar, evaluar	Para diseñar una solución, el estudiante debe haber evaluado el problema.

Nota elaboración del autor

Tabla 5. Descripción de las actividades

Campo	Descripción / Ejemplo
Nombre de la actividad	¿Dónde está la IA en mi vida cotidiana?
Propósito	Activar conocimientos previos y establecer una conexión entre la experiencia personal del estudiante y el tema del curso.

Verbo inicial (acción)	Identificar
Contexto / Introducción	Se presenta un breve video de impacto titulado “¿Sabías que la IA ya toma decisiones por ti?”, que muestra ejemplos cotidianos de IA.
Materiales necesarios	Video corto, proyector, pizarra tradicional o digital, herramientas colaborativas (Padlet, Jamboard, Miro, Mentimeter).
Pregunta(s) detonadora(s)	¿Me creerías si te digo que ya convives con inteligencia artificial a diario? ¿Dónde la has visto en acción?
Procedimiento	<ol style="list-style-type: none">1. Ver el video.2. Formular la pregunta detonadora.3. Lluvia de ideas individual y colectiva.4. Organización de ejemplos por categorías (aplicaciones, usos, áreas de impacto).
Producto intermedio esperado	Mapa conceptual colaborativo, lista categorizada de ejemplos de IA, tabla comparativa o infografía breve.
Relación con el verbo núcleo	Esta actividad permite iniciar desde la identificación de fenómenos conocidos y avanzar hacia juicios de valor y análisis crítico (evaluar).
Tiempo estimado	30–40 minutos
Indicadores de logro iniciales	Participación activa, ejemplos contextualizados, evidencia visual organizada.
Observaciones adicionales	Adaptar el lenguaje, los ejemplos y los recursos digitales según el nivel y acceso tecnológico del grupo. Se recomienda utilizar herramientas

digitales que permitan visualizar colaborativamente el conocimiento emergente.

Nota. Elaboración del autor

Tabla 6. Guía para el llenado

Elemento	Descripción
Verbo (acción)	Acción cognitiva alineada con el objetivo (por ejemplo: identificar, analizar, diseñar).
Descripción de la acción	Qué implica esa acción para los estudiantes, en términos de desempeño.
Actividades didácticas	Estrategias o dinámicas propuestas (debates, experimentación, co-diseño, análisis de casos, etc.).
Recursos materiales y digitales	Herramientas físicas y digitales utilizadas para mediar el aprendizaje.
Consignas para el estudiante	Instrucciones claras y orientadoras para realizar la tarea de forma autónoma o colaborativa.
Tiempo estimado	Duración aproximada para cada actividad o conjunto de actividades.
Observaciones / Adaptaciones	Recomendaciones para ajustar la propuesta según el grupo o las condiciones del entorno.

Nota. Elaboración del autor

Tabla 7. Ejemplo

VERBO (ACCIÓN)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	CONSIGNAS PARA EL ESTUDIANTE	TIEMPO ESTIMADO	OBSERVACIONES / ADAPTACIONES

Nota. Elaboración del autor

Tabla 8. Relación de productos con instrumentos de evaluación

Tipo de producto final	Propósito del producto	Instrumentos sugeridos	Criterios clave a considerar
Proyecto integrador	Resolver un problema o desarrollar una propuesta aplicable	Rúbrica analítica / Portafolio / Bitácora	Aplicación, pertinencia, originalidad, impacto social
Ensayo crítico	Argumentar una postura con base en fuentes y análisis conceptual	Rúbrica de redacción argumentativa	Coherencia, claridad, profundidad, uso de fuentes, reflexión personal
Presentación oral o multimedia	Comunicar ideas de forma efectiva	Lista de cotejo / Guía de observación	Claridad expositiva, lenguaje técnico, interacción con el público

Prototipo o maqueta funcional	Demostrar una solución técnica o creativa	Rúbrica de desempeño / Registro de observación	Funcionalidad, creatividad, proceso iterativo, uso de materiales
Portafolio de evidencias	Documentar el proceso y avances del aprendizaje	Lista de cotejo / Autoevaluación / Rúbrica general	Relevancia, reflexión, completitud, organización
Reporte de análisis / estudio de caso	Explicar fenómenos con base en datos o experiencias	Rúbrica de análisis / Plantilla estructurada	Rigor, análisis, justificación, transferencia de saberes

Nota. Elaboración del autor

Tabla 9. de Estudiantes y archivos entregados

Clave	Industria	Entregable	Perfil breve
A1	Agricultura	Informe	Contenido sólido, sin estructura formal ni fuentes
A2	Alimentación	Informe	Análisis con estadísticas cuantitativas, buena bibliografía
A3	Educación (Duolingo)	Informe	Estructura completa, análisis crítico, fuentes citadas
A4	Educación (Knewton/Brainly)	Informe	Acumulación sin síntesis, texto replicado de fuentes
A5	Educación (análisis crítico)	Informe	Estadísticas abundantes, cita UNESCO, sin estudio de caso
A6	Educación (Duolingo)	Informe	Estructura limpia, 402 palabras, el más conciso y preciso

Clave	Industria	Entregable	Perfil breve
A7	Alimentación (industria amplia)	Informe	Muy bien organizado por subtemas, casos concretos (Nestlé, Coca-Cola, NotCO)
A8	Suplementos (Omnilife)	Informe	Caso local mexicano interesante, pero mezcla historia corporativa y datos de Chivas sin relación
A9	Restaurantes	Informe	Estructura por apartados numerados, ejemplos concretos (robot Flippy, McDonald's), sin fuentes citadas
A10	Educación (Knewton/Brainly)	Informe	Duplicado de A4
A11	Automotriz	Informe	Responde las 3 preguntas de la tarea, beneficios/inconvenientes equilibrados, 3 fuentes citadas
A12	Gastronomía	Presentación	Solo presentación visual (Canva), sin informe escrito

Nota. Elaboración del autor. Producciones analizadas del grupo ALBE101, Taller de Cultura Digital I, media superior técnica. Los alumnos se identifican con claves A1–A12 para garantizar su anonimato, de conformidad con los principios éticos de investigación con datos de menores de edad.

Tabla 10. Relación entre pasos de la metodología y Herramientas

Paso MeD	Herramienta sugerida	Formato editable
Paso 1: Verbo núcleo	Ficha de análisis de objetivo general	Word / Excel / Canva
Paso 2: Verbo inicial	Ficha de diseño de actividad detonadora	Word / Canva

Paso 3: Matriz de verbos	Tabla de progresión cognitiva con verbos, acciones y evidencias	Excel / Google Sheets
Paso 4: Mapa de actividades	Tabla para planificación por verbo, actividad, recurso y consigna	Word / Excel / Notion
Paso 5: Producto final	Ficha técnica del producto + rúbrica alineada	Word / Google Docs
Paso 6: Secuencia completa	Formato de carta descriptiva por sesión o unidad	Word / PDF

Nota. Elaboración del autor

Tabla 11. Plataformas digitales para facilitar la planeación y ejecución

Función	Herramientas recomendadas	Observaciones
Colaboración docente	Google Drive, Notion, Microsoft Teams	Permiten codiseñar actividades y matrices.
Diseño visual	Canva, Genially, Adobe Express	Útiles para crear infografías, productos o mapas visuales.
Evaluación digital	Google Forms, Socrative, Formularios de Teams	Ideales para listas de cotejo, rúbricas y coevaluaciones rápidas.
Trabajo con estudiantes	Padlet, Jamboard, Miro	Herramientas para lluvias de ideas, mapas conceptuales colaborativos.
Gestión y seguimiento	Trello, Notion, Google Calendar	Sirven para organizar tiempos y tareas del diseño didáctico.
Integración IA	ChatGPT, Canva Magic Write, Quillbot	Útiles para redactar consignas, adaptar lenguaje, crear rúbricas.

Nota. Elaboración del autor

Tabla12. Dimensiones sugeridas para la rúbrica:

Dimensión	Descripción
Integración tecnológica (TK)	Uso pertinente y efectivo de herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje.
Adecuación pedagógica (PK)	Estrategias didácticas centradas en el estudiante que promueven la participación activa.
Dominio del contenido (CK)	Precisión y profundidad en el manejo de los contenidos curriculares y objetivos de aprendizaje.
Alineación con estándares (EC0217)	Cumplimiento de los requisitos formales del estándar, como objetivos claros, evaluación y recursos.

Nota. Elaboración del autor

Tabla 13. Dimensiones evaluadas / propuesta de mejora

Dimensión evaluada	Valor	Comentario reflexivo / propuesta de mejora
1. Claridad y alineación de los objetivos	3	Los objetivos están claros, pero debo revisar si todos se vinculan con las actividades.
2. Secuencia lógica y coherente de actividades	4	La secuencia está bien estructurada y tiene sentido progresivo.
3. Integración significativa de tecnología (TK)	2	Utilizo una app interactiva, pero podría vincularla mejor con los contenidos.
4. Pertinencia pedagógica de las estrategias (PK)	3	Promuevo aprendizaje activo, pero aún me falta variar más las técnicas.

5. Dominio del contenido y adecuación curricular	4	El contenido es preciso y responde al currículo.
6. Evaluación formativa y sumativa	2	Falta claridad en cómo evaluar durante y después del proceso.
7. Adaptaciones para diversidad y accesibilidad	1	No he considerado alumnos con necesidades específicas. Urge revisar este punto.
8. Coherencia con el estándar EC0217	3	La estructura cumple, pero faltan algunos elementos en el apartado de evaluación.
9. Recursos suficientes y factibles	3	Aún no verifico si todos los recursos están disponibles.
10. Evidencias de aprendizaje previstas	2	Solo definí una evidencia final. Agregaré momentos de seguimiento.

Nota. Elaboración del autor